

INFORME SOBRE LA EXCAVACIÓN DE VASIJA DE RESCATE EN SAN PEDRO

- Colección Arqueología -

Lic. Romina C. Spano

Fecha: 19 de agosto / 8 de septiembre de 2022

En el lapso referido se procedió a la excavación de la pieza recibida el 22 de junio de 2022 de manos de personal de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural. Fue rescatada en la localidad de San Pedro (Departamento Castro Barros).

El material intervenido consistía en sedimento contenido en una caja de cartón colapsada, sostenida por hilos de algodón y bolsas de polietileno de rollo continuo a modo de cintas. A su vez, la caja se encontraba envuelta en una alfombra, apoyada en el piso del laboratorio provisorio de Arqueología.

Se inició una excavación exploratoria con pincel a partir de la cual se observó la concentración de fragmentos de restos óseos humanos en un sector. Por ello se decidió dividir el material a intervenir en cuadrantes arbitrarios, denominados NO, NE, SO y SE, a los fines de registrar eventualmente posición del cuerpo, articulaciones, etc. El sedimento extraído fue distribuido en baldes identificados con la denominación de cada cuadrante, para que puedan vincularse los hallazgos con su disposición espacial.

El sedimento contenido era mayormente limo-arenoso con pedregullo pequeño. Se detectó también en los cuadrantes SE y SO compactaciones arcillosas, en los primeros cm gris-blanquecino y rojizo en el fondo.

Se recuperaron fragmentos de una pieza cerámica de estilo ordinario (paredes muy gruesas, cocción despereja y pasta friable con antiplástico grueso), con al menos un aplique de mamelón. Contenidos, se hallaron restos óseos humanos de al menos un subadulto, en estado fragmentario. En el cuadrante SE se recuperaron varias piezas dentales y una de las porciones petrosas, así como fragmentos de huesos planos del cráneo. La restante porción petrosa se halló en el cuadrante NE. También se pudo identificar in situ costillas fragmentadas y diáfisis de huesos largos. Se halló también carbón.

Los hallazgos se colocaron en bandejas plásticas identificadas con cada cuadrante. En el caso de las bandejas extraídas del cuadrante SE se colocaron números que indican el orden de extracción de los restos óseos. En los casos en que se dio con fragmentos cerámicos que remontan, se colocaron respetando la ubicación original para facilitar el ensamblado.

Se recuperó en zaranda material óseo y carbón. Este procedimiento fue llevado a cabo por V. Olmos.

A lo largo de la excavación se tomaron fotografías, que se adjuntan en este informe.

